

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Рыков Сергей Владимирович

Старооскольский филиал государственного национального исследовательского
университета «БелГУ», к.э.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17399425>

***Аннотация.** Эффективное развитие депозитной политики коммерческих банков достаточно проблематично выстроить без совершенствования системы привлечения вкладов, внедрения инновационных подходов и обеспечения высокого уровня безопасности по всему циклу деятельности в данном направлении. При этом важно учитывать прежнее и нынешнее состояние экономики, в частности банковского сектора в достижении представленной цели для кредитных организаций. Поэтому необходимо найти соответствующий баланс между затратами на реализацию задач, установления выгодных взаимоотношений между вкладчиками и банковской организацией.*

***Ключевые слова:** коммерческий банк, депозитная политика, инновации, депозиты, депозитные операции.*

Рынок депозитов на современном этапе развития банковской сферы во многом определяется экономическим состоянием государства, потребности коммерческим и государственных субъектов в кредитовании, а также инвестиционными аспектами. В этой связи возникает необходимость внедрения инновационных подходов для наиболее эффективного развития отрасли, удовлетворения потребностей всех категорий клиентов, с учетом их коммерческих запросов и предложений.

Одной из наиболее значимых инновационных разработок для коммерческих банков являются комплексные мероприятия по развитию и безопасности реализации депозитной политики.

Основополагающим инструментом организации привлечения депозитов в коммерческий банк является стратегическая линия и тактика действий на рынке по поиску временно свободных денежных средств. При этом важно отметить, что ключевым вопросом реализации стратегии привлечения денежных средств в банк и их последующему управлению на настоящий момент времени становится обеспечение кибербезопасности, а также защита персональных данных клиента-вкладчика. В данном направлении становится необходимым внедрения новых программных продуктов и двухуровневой системы идентификации клиента при совершении сделок. Пользовательская модель заключается в прохождении проверки личности и его действий при открытии и закрытии депозитных счетов, а также перевода депозитных средств третьим лицам на незнакомые счета.

Политика банковской организации по развитию депозитных операций и обеспечения более высокого уровня безопасности направлена на поиск вкладчиков с минимизацией рисков потери средств на депозитном счете. Это работа банка с системой страхования вкладов, а также работа с клиентом по предупреждению мошеннических

действий со стороны. Важно учитывать интересы каждой категории клиентов-вкладчиков, обеспечить заинтересованность их в инвестиционной деятельности. Для этого необходимо разрабатывать и совершенствовать Положение о формировании и реализации эффективной депозитной политики, включающей в себя поощрительные аспекты деятельности и возникающие на этой основе экономические отношения между вкладчиками и банком. Система поощрений может в себя включать, для постоянных пользователей депозитами, льготные условия по пользованию некоторыми услугами коммерческого банка. Это поспособствует улучшению взаимоотношений между субъектами в рамках реализации депозитной политики.

Депозитная политика должна строиться также в соответствии с потребностями в дополнительных депозитных ресурсах банковской организации, так, чтобы в результате был обеспечен эффективный прирост прибыли от совершения сделок по всей совокупности продуктовой линейке услуг, предлагаемых банком на рынке. Формирование положительных тенденций развития депозитов в банке позволяет продуктивно реагировать на возникающие изменения во внешней среде, причем с использованием максимальной мощности. Изменения ключевой ставки в ту или иную сторону заставляет банковские организации действовать, путем внесения корректировок в действующие документы по депозитной политике, в частности по осуществлению депозитных операций. Менеджмент коммерческого банка вправе вносить корректировочные воздействия в тактическую составляющую работы по обеспечению реализации эффективной депозитной политики.

«Современная депозитная политика банка должна учитывать интересы различных слоев населения в зависимости от социального уровня, а также быть дифференцированной по суммам и срокам хранения вклада. Коммерческим банкам необходимо ориентироваться на требования и возможности различных категорий вкладчиков – от пенсионеров и студентов до бизнесменов и людей среднего достатка.

В последние годы сильно обостряется конкуренция между банками и другими финансово-кредитными учреждениями за вклады физических и юридических лиц, что приводит к появлению множества разновидностей депозитов и цен на них». [1, с. 15]

«В больших развитых и развивающихся странах на сегодняшний день имеются большое количество видов банковских вкладов. Стоит отметить, что каждый из них имеет свои особенности, позволяет клиентуре наиболее близким к их интересам и возможную форму сбережения денежных ресурсов, а также оплаты за услуги и товары.

Главное условие в успешной организации кредитными учреждениями депозитной политики - это эффективное использование мобилизованных средств. Привлеченные финансовым институтом средства от кредитов и депозитов служат источником разворачивания банком своих услуг. В данном случае речь идет о том, что деятельность банка имеет место быть до тех пор, пока население доверяет свои средства этому банку. Поэтому трудно переоценить роль политики вкладов в формировании банковских ресурсов.

Депозитная политика коммерческого кредитного учреждения формирует приоритеты финансово-кредитной организации в выборе клиентов и инструментов привлечения средств, а также правила и все необходимые нормы, которые регламентируют работу персонала банка по совершению депозитных операций. В нормативных документах отображаются такие вопросы, как:

- стратегия кредитного учреждения по привлечению ресурсов;
- тенденции соотношения между собственными и привлеченными ресурсами;
- более рентабельные виды вкладов, сроки их привлечения, а также основной контингент по депозитам;
- условия привлечения вкладов населения, и межбанковских депозитов, в том числе максимальные и минимальные ставки по ним;
- способы или факторы привлечения депозитов – основанные по договорам банковского вклада, межбанковских соглашений, через выпуск собственных векселей и сертификатов;
- порядок и условия размещения депозитов в Банке России и других, коммерческих финансово-кредитных институтах;
- прописанные нормы привлечения определенного вида вкладов, формы договоров, документооборот и другое». [2, с. 56-57]

Таким образом, депозитные операции играют огромную роль для обеспечения стабильной и успешной деятельности коммерческих банков, на их основе распределяются большая часть банковских ресурсов, являющихся источником для проведения активных действий. Депозитные операции имеют право выполнять все коммерческие банки. В условиях, когда существует конкуренция между банком за вкладчика, каждый банк должен разрабатывать и проводить эффективную депозитную политику.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ

1. Лаврушин, О.И. О модернизации регулирования и новых моделях развития банковской деятельности [Текст] / О.И. Лаврушин // Экономика. Налоги. Право. - 2018. - № 3, т. 11. - С. 14-19.
2. Юзвович, Л.И. Совершенствование оценки эффективности деятельности коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции [Текст] : монография / Л.И. Юзвович, Е.А. Трофимова. - Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2018. - 120 с.
3. Якунин, С.В. Перспективы привлечения средств физических лиц на фондовый рынок [Текст] / С.В. Якунин, С.Б. Коваленко // Современные концепции развития науки : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Уфа, 26 окт. 2018 г. / отв. ред. А.А. Сукиасян. - Уфа : ОМЕГА САЙНС, 2018. - С. 252-256.